

МУЗЕЙЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РЕКЛАМАНИНГ ЎРНИ

Хўжаева Феруза Рустамжоновна¹, Атаджанова Турсунной Аҳмаджон қизи²

¹Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейи табиат бўлими бошлиғи, ²ноширлик ва ахборот технологиялари юритиш бўлими бошлиғи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509946>

Аннотация. Ушбу мақолада рекламанинг бугунги кундаги аҳамияти, унинг музейлар фаолиятини ривожлантиришидаги аҳамияти, бу борада Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейида амалга оширилаётган ишлар хусусида сўз юритилади.

Калим сўзлар: Реклама, тадбир ва кўргазма рекламалари Event Marketing, аудиторияни жалб этиш, маданий меросни тарғиб қилиш.

Аннотация. В этой статье говорится о роли рекламы, о его значении в деятельности музеев и о том, какие ведутся работы в этом направлении в Ферганском государственном областном музее истории и культуры.

Ключевые слова: Реклама, реклама мероприятий и выставок, Event marketing, привлечение аудитории, информация о культурном наследии.

Annotation. This article discusses the current importance of advertising, its role in developing the activities of museums, and the work being carried out in, this regard, at the State Museum of History and Culture of the Fergana Region.

Keywords: Advertising, event and exhibition advertisements, event marketing, attracting an audience, promoting cultural heritage.

“Реклама” - бу маҳсулот ёки хизматни оммага таништириш ва уларни сотиб олишга ёки фойдаланишга ундаш мақсадидаги ахборот тарқатиш воситасидир. Унинг бир неча турлари бор. Реклама турлари турли омилларга, жумладан, мақсадли аудитория, ахборот тарқатиш воситалари, мазмун ва мақсадга кўра таснифланади. Реклама турлари, уларнинг вазифасига қараб, истеъмолчига таъсир кўрсатиш ва бозордаги рақобатбардошликни таъминлаш учун қўлланилади. Реклама канали ва усулини тўғри танлаш орқали ташкилотлар ўз мақсадларига самарали эришадилар.

Ўзбекистонда реклама олдида қўйилган мақсад ва вазифаларга эришиш йўллари 07.06.2022 йилдаги ЎРҚ-776-сонли Ўзбекистон Республикасининг “Реклама тўғрисидаги Қонун” билан тартибга солинади. Ушбу қонун Қонунчилик палатаси томонидан 2021 йил 28 декабрда қабул қилинган Сенат томонидан 2022 йил 17 мартда маъқулланган. 09.09.2022 йилдан кучга кирган. Айтиб ўтилганидай ушбу Қонуннинг мақсади Ўзбекистонда рекламани тайёрлаш, жойлаштириш ва тарқатиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.

Хозирги даврда, реклама-интернет ва ижтимоий медиа платформаларидан иборат. Бу бизнеснинг мақсадли аудиторияга эришиш йўллари ўзгартирди. Онлайн реклама, жумладан, қидирув тизими маркетинги, дисплей рекламалари ва ижтимоий медиа маркетинги, сунъий интеллект корхона ва ташкилотлар учун истеъмолчилар билан боғланиш учун кучли воситага айланган.

Реклама жамиятнинг ҳар бир соҳасида мустаҳкам ўрин эгаллаган. У нафақат иқтисодий тараққиётни рағбатлантиради, балки ижтимоий фаолликни оширади, маданий қийматларни ёйишга хизмат қилади ва янги технологиялар билан жамиятни таништиради. Бугунги кунда реклама жамиятнинг ҳар бир соҳасида муҳим ўрин тутади. У нафақат маҳсулот ва хизматларни танитиш, балки ижтимоий, маданий ва иқтисодий соҳаларда ҳам фаоллик кўрсатмоқда. Реклама - Иқтисодий тараққиётни рағбатлантиришда ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар ўртасида боғловчи кўприк вазифасини бажаришда, Брендларнинг танилиши ва имиж яратишда компаниялар ўзларининг алоҳида қийматларини намоёни қилиб, истеъмолчилар онгида ўзига хос имиж ярататиш имконини бериш, Технология ва инновацияларни тарғиб қилишда янги технологиялар ва инновациялар ҳақида жамоатчиликка маълумот бериб, замонавий маҳсулотлардан фойдаланишига ёрдам беришда, Ижтимоий масалаларга эътибор қаратишда турли хил жамият муаммоларини ёритиб, жамоатчиликни фаолликка чақиришда муҳим аҳамият касб этади, Шунингдек, маданий ва туризм соҳаларини қўллаб-қувватлашда туризм ва маданий тадбирларни реклама қилиш орқали, мамлакатнинг маданий мероси, табиий бойликлари ёки тарихий жойлари ҳақидаги маълумотларни кенг оммага етказиб беради. Бу эса ички ва ташқи туризмни ривожлантиришда муҳим ўрин тутади. Ҳозирда реклама маркетинг стратегияларининг ажралмас қисми бўлиб, истеъмолчи ва ишлаб чиқарувчи ёхуд ташкилотлар ўртасидаги алоқани мустаҳкамлашда давом этмоқда. У нафақат истеъмол бозорида, балки жамиятнинг турли жабҳаларида ҳам муҳим роль ўйнамоқда.

Реклама турлари турли мақсадлар, воситалар ва форматларга асосланган ҳолда бир неча йўналишларга бўлинади. Қуйида реклама турларининг асосий таснифи келтирилган:

Реклама таркибига кўра икки турга бўлинади:

а) Маҳсулот рекламаси.

б) Муассаса рекламаси.

2.Мақсади бўйича реклама таснифи:

Шу қаторда рекламанинг тадбир ва кўргазма рекламалари (Event Marketing) - Маҳсул тадбирларда маҳсулот ёки хизматни реклама қилиш, масалан, кўргазмалар ёки фестивалларда каби кўплаб тур ва таснифлари мавжуд. Реклама турлари фаолият турига ва бозор эҳтиёжларига қараб ўзгариши мумкин. Ҳар бир тур ўз аудиторияси ва таъсир кучи билан ажралиб туради.

Музейлар соҳасида асосан Event Marketing, Ижтимоий тармоқ рекламаси, оммавий ахборот воситалари рекламаларидан фойдаланилмоқда.

Бугунги кунда замонавий технологиялар ёрдамида музейлар ўз аудиториясини кенгайтириб, виртуал экскурсиялар, интерактив кўргазмалар ва реклама компаниялари орқали жамоатчиликнинг қизиқишини оширмоқда.Музейларни ривожлантиришда реклама муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у музейларнинг маданий ва таълимий родини кенг жамоатчиликка танитиш ва уларнинг фаолиятини қўллаб-қувватлашда қўл келади. Музейларга бўлган қизиқишни ошириш ва уларнинг жамоатчилик билан ўзаро алоқасини мустаҳкамлашда реклама бир қанча вазифаларни бажаради:

1. Аудиторияни жалб қилиш - Реклама музейга қизиқиш уйғотишнинг асосий воситасидир. Мукамал ишланган реклама музейдаги кўргазмалар, тадбирлар ва маҳсул лойиҳалар ҳақида кенг аҳолига маълумот беришга имкон беради, музейнинг ўзига хослиги ва аҳамиятини тақдим этиб, одамларни музейга жалб қилишга хизматқилади.

2. Маданий меросни тарғиб қилиш - Реклама музейлардаги тарихий ва маданий меросни кенг жамоатчиликка танитиш имконини яратади. Музейлар нафақат таълимий

муассасалар, балки мамлакатнинг маданий мероси ва анъаналарини сақлаш ва тарғиб қилиш марказлари сифатида ҳам муҳимдир. Тарғибот орқали музейлар ёшлар, маҳаллий ва халқаро туристлар ўртасида тарихий объектлар ва маданий бойликларга қизиқиш уйғотади.

3. Туризмни ривожлантириш - музейларнинг реклама қилиниши туризмни ривожлантиришда алоҳида ўрин эгаллайди. Музейлар туристлар учун диққатга сазовор манзиллардан бири ҳисобланади. Музейлар сайёҳларга ташриф буюрган худуди бўйича кўплаб тарихий ва қизиқ маълумотлар бериб, ноёб қадим экспонатлари билан чет элликларни эътиборини ўзига жалб қила олади. Халқаро ва ички туризмда музейлар тарихий ва маданий сайёҳликнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Сайёҳларда янада музейга қизиқиш уйғотишда, туристлар ташриф сонини оширишда реклама муҳим аҳамиятга эга.

4. Таълимий ва ижтимоий мақсадлар - Музейлар таълимий муассаса сифатида аҳолига билим ва маълумот етказишда муҳим вазифа ўтайди. Реклама орқали музейлар ўзларининг таълимий дастурлари, ўқув семинарлари, мастер-класслар ва бошқа маданий тадбирларини кенг тарғиб қилиб, мактаб ўқувчилари, талабалар ва кенг аудиторияни жалб қила олади.

5. Фондлар ва сармояларни жалб қилиш - Реклама музейларга сармоялар ва ҳомийлар жалб қилишда ҳам муҳим рол ўйнайди. Тўғри реклама стратегияси орқали музейлар ҳомийлик ва грантлар жалб қилиши, шу орқали ўз фаолиятини молиявий кўллаб-қувватлаши мумкин. Ҳомийлар учун музейлар билан ҳамкорлик тижорат ва ижтимоий масъулиятни кўрсатишнинг яхши имконияти ҳисобланади.

6. Ижтимоий тармоқлар ва рақамли реклама - Ҳозирги замонда рақамли реклама, айниқса, ижтимоий тармоқлардаги тарғибот музейлар учун янги имкониятлар яратди. Музейлар Facebook, Instagram, Twitter ва YouTube каби платформалар орқали турли ёшдаги ва қизиқишдаги аудиторияларга осонгина етиб бориши мумкин. Сабаби бугунги кунни кўл телефонлари ва компьютерларсиз тасаввур қилиш қийин. Ҳар бир фуқоро ижтимоий тармоқга уланган ва у ердаги янгилик ва рекламалардан доимий хабардор бўлади. Ижтимоий тармоқларда музейлар кундалик ҳаёти, кўرғазмалар ва тадбирлар тўғрисида видеолар, расмлар ва мақолалар ёрдамида фаол тарғибот олиб бориб, музейга ташрифлар сонини ортириш мумкин.

Бир сўз билан айтганда, “Реклама “ музейларни кенг жамоатчиликка танитиш, уларда қизиқиш уйғотиш ва ташрифчилар сонини кўпайтиришга ёрдам беради. Шу орқали музейлар билим тарқатиши, маданий меросни сақлаши ва тарғиб қилиши янада самарали бўлади.

Бугунги кунда Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейи ҳам Реклама бўйича бир қатор ишларни амалга оширмоқда. Музей ўзининг ноёб экспонатлари ҳақида маълумот берувчи “Каталог” китобини нашрдан чиқарган. Ушбу китобни кўриб чиққан ҳар бир инсонда беихтиёр экспонатларни ўз кўзи билан кўриш иштиёқи уйғонади. Фарғона музейи ижтимоий тармоқларда ўз Museumfergana.uz сайти, Instagram, Telegram платформалари ва тармоқларда маҳсус гуруҳларига эга. Уларда музей ва унинг экспонатлари ҳақида маълумотлар, музей фаолияти, тадбир, кўрғазмалар, маъруза ва бошқа кўплаб музей ҳақидаги янгиликлардан хабардор бўлиш мумкин. Бундан ташқари, музей ашёлари ва коллекциялари ҳақида “Миллий музей фондининг Давлат Каталоги” яъни Goskatalog.uz сайти орқали кўриб билиш мумкин. Шунингдек, республика музейлари орасида биринчилардан бўлиб, музей томонидан “MUSEUM MOBILE” лойиҳаси ишлаб

чиқилди. Ушбу илова қулайлиги шундаки, у орқали Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейини уяли телефон орқали онлайн сайр қилиш мумкин. Унинг учун ушбу иловани юклар, “MUSEUM FERGANA” бўлими ва тил танланади. Шу билан музей экспозиция бўлимлари, музей фаолияти, экспонатлари ва янгиликларидан онлайн хабардор бўлиш имкони яратилади. Бундай имкон нафақат юртдошларимизга, балки чет эл сайёҳларига ҳам қулайлик туғдиради. Ушбу лойиха дастури музейимизни реклама соҳасида кўрсатган улкан ютуқларидан бири ҳисобланади.

Ҳулоса қилиб айтганда, “Реклама” ўзининг кўп қиррали вазифалари билан нафақат савдо ва хизматлар соҳасида, балки маданият ва санъатни оммага танитиш, жамиятдаги аҳамиятини оширишдаги муҳим омилига айланди. Музейлар ва маданий муассасалар реклама воситалари орқали - ўз аудиториясини (ташриф буюрувчиларини) кенгайтириши, янги ёндошувлар билан маданий меросимизни сақлаши ва унинг келажак авлодга етказиш имкони беқиёс. Шунинг учун реклама нафақат иқтисодий, балки ижтимоий-маданий соҳаларда ҳам тараққиётнинг асосий кучларидан бири бўлиб қолмоқда. Музейлар соҳасида “Реклама” янги ташриф буюрувчиларни жалб қилиш, жамиятдаги ўрнини янада мустаҳкамлаш, тарих ва маданиятни сақлаб оммалаштиришда келажакда ҳам долзарблигини сақлаб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Реклама тўғрисида” ги Қонуни - 07.06.2022 йилдаги ЎРҚ-776-сон.
3. “Реклама фаолиятини ташкил этиш” – Ж.Рашидов 2008 йил.
4. “Реклама тарихи ва унинг ривожланиш босқичлари” – Жаҳон тиллар университети ўқитувчиси С.А.Юнусова ўқув қўлланмаси.
5. “Менежмент ва маркетинг асослари” – Ё.Абдуллаев, Ш.Тўлаганова ўқув қўлланмалари.
6. Ижтимоий ва “Ziynet” тармоқ маълумотлари.